

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNING TASNIFLANISHI VA O'ZBEKISTONDAGI INVESTITSION JARAYONLAR.

Absamatov Anvar Ergashevich¹

Djurayeva Lola Abdugabbarovna²

Tog'aynazarov Akbar Ibragim o'g'li³

¹Termiz davlat universiteti

Iqtisodiyot fanlari nomzodi.

²Termiz davlat universiteti

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

ta'lim yo'nalishi magistranti.

³Termiz davlat universiteti

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

ta'lim yo'nalishi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572743>

Annotatsiya: maqolada kichik biznes subyektlariga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ularni milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan bo'lib, statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada PF-60-son 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" farmonida belgilab berilgan mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotlar keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Investitsiya, xorijiy investitsiya, portfel, diversifikatsiya, investor, kapital eksporti, repatriatsiya, ustav kapital, subsidiya, eksport, import.

Kichik biznes subyektlariga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (Foreign direct investment in small businesses) - bu bir mamlakatdagi bir tomonning boshqa mamlakatdagi kichik biznes yoki kichik korporatsiyalarga doimiy manfaatdorlikni o'rnatish maqsadida kiritgan sarmoyasidir. Doimiy qiziqish to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni xorijiy portfel investitsiyalaridan ajratib turadi, bunda investorlar chet el davlatining qimmatli qog'ozlarini passiv ushlab turadilar. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar doimiy foiz olish yoki o'z biznesini xorijiy davlatga kengaytirish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Chet el kichik korxonasiga investitsiya, agar u doimiy manfaatdorlikni ta'minlasa, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hisoblanadi. Agar investor firmada kamida 10% ovoz berish huquqiga ega bo'lsa, doimiy manfaatdorlik belgilanadi.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kaliti nazorat elementidir. Nazorat chet el kichik korxonasining faoliyatini faol boshqarish va ta'sir qilish niyatini ifodalaydi. Bu to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va passiv xorijiy investitsiyalar o'rtasidagi asosiy farqlovchi omildir.

Shu sababli, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni aniqlash uchun xorijiy kompaniyaning ovoz beruvchi aksiyalarining 10% ulushi zarur. Biroq, bu mezon har doim ham qo'llanilmaydigan holatlar mavjud. Misol uchun, ovoz beruvchi aksiyalarning kamroq foiziga ega bo'lishiga qaramay, kengroq sotiladigan firmalar ustidan nazoratni amalga oshirish mumkin.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar usullari:

- Chet el kompaniyasining ovoz beruvchi aksiyalarini sotib olish,
- Birlashish va sotib olish,
- Xorijiy korporatsiyalar bilan qo'shma korxonalar,
- Chet elda mahalliy firmaning sho'ba korxonasini ochish.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar investorga ham, qabul qiluvchi xorijiy davlatga ham afzalliklarni beradi. Ushbu rag'batlar ikkala tomonni ham to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bilan shug'ullanishga undaydi.

Quyida biznes uchun ba'zi imtiyozlar keltirilgan:

- Bozorni diversifikatsiya qilish
- Soliq imtiyozlari
- Kamroq mehnat xarajatlari
- Imtiyozli tariflar
- Subsidiyalar

Quyidagilar mezbon davlat uchun ba'zi imtiyozlar:

- Iqtisodiy rag'batlantirish
- Inson kapitalini rivojlantirish
- Ish bilan bandlikni oshirish
- Boshqaruv tajribasi, ko'nikmalari va texnologiyalariga kirish.

Korxonalar uchun bu imtiyozlarning aksariyati xarajatlarni kamaytirish va xavfni kamaytirishga asoslangan. Qabul qiluvchi mamlakatlar uchun imtiyozlar asosan iqtisodiy hisoblanadi.

Ko'pgina afzalliklarga qaramay, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning ikkita asosiy kamchiliklari mavjud, masalan:

- Mahalliy korxonalarni ko'chirish
- Foydani repatriatsiya qilish

Walmart kabi yirik firmalarning kirishi mahalliy korxonalarni siqib chiqarishi mumkin. Walmart ko'pincha arzon narxlarda raqobatlasha olmaydigan mahalliy korxonalarni haydab chiqarish uchun tanqid qilinadi.

Daromadni repatriatsiya qilishda asosiy tashvish shundaki, firmalar daromadlarni qabul qiluvchi mamlakatga qayta investitsiya qilmaydi. Bu mezbon davlatdan katta kapitalning chiqib ketishiga olib keladi. Natijada,

ko'pgina mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni cheklovchi qoidalar mavjud. Odatda, ikkita asosiy turdagi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar mavjud: gorizont va vertikal.

Gorizont: biznes o'z ichki operatsiyalarini xorijiy davlatga kengaytiradi. Bunday holda, biznes bir xil faoliyatni amalga oshiradi, lekin chet elda. Misol uchun, McDonald'sning Yaponiyada ochilgan restoranlari gorizont to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hisoblanadi.

Vertikal: biznes ta'minot zanjirining boshqa darajasiga o'tish orqali xorijiy davlatga kengayadi. Boshqacha qilib aytganda, firma chet elda turli xil faoliyatni amalga oshiradi, ammo bu faoliyat hali ham asosiy biznes bilan bog'liq. Xuddi shu misoldan foydalanib, McDonald's o'z restoranlari uchun go'sht ishlab chiqarish uchun Kanadada yirik fermani sotib olishi mumkin.

Shu bilan birga, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning yana ikkita shakli kuzatilgan: konglomerat va platformali to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar.

Konglomerat: biznes xorijiy davlatda bog'liq bo'lmagan biznesni sotib oladi. Bu juda kam uchraydi, chunki kirish uchun ikkita to'siqni engib o'tish kerak: xorijiy davlatga kirish va yangi sanoat yoki bozorga kirish. Birlashgan Qirollikda joylashgan Virgin Group Frantsiyada kiyim-kechak liniyasini sotib olgan bo'lsa, bunga misol bo'la oladi.

Platforma: biznes xorijiy davlatga kengayadi, ammo xorijiy operatsiyalardan olingan mahsulot uchinchi davlatga eksport qilinadi. Bu eksport-platforma to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar deb ham ataladi. Platforma to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar odatda erkin savdo zonalari ichidagi arzon narxlardagi joylarda sodir bo'ladi. Misol uchun, agar Ford Irlandiyada ishlab chiqarish zavodlarini sotib olgan bo'lsa, asosiy maqsadi Evropa Ittifoqining boshqa mamlakatlariga avtomobillarni eksport qilish.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham mamlakat investitsion jozibadorligini oshirish hamda investitsion muhitni yaxshilash maqsadida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligining 2021-yil yakuni bo'yicha bergan hisobotiga ko'ra yil davomida jami \$23,5 milliard investitsiya o'zlashtirilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2020-yildagiga nisbatan 109% ga o'sgan. Shundan \$8,6 milliard qismini to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar tashkil qiladi. Ushbu hisobot davri davomida davlat investitsiya dasturi doirasida jami \$5,9 milliardlik 318 ta yirik investitsion loyiha, hududiy investitsiya dasturlari doirasida esa \$7,4 milliardlik 15710 ta investitsion loyihalar amalga oshirilgan. Ushbu loyihalarning amalga oshirilishi natijasida mamlakatda 275 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan. 28.01.2022 yildagi

PF-60-son 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon bilan Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilash maqsadida "Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan yettita ustuvor yo'nalishdan iborat 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi (keyingi o'rinlarda — Taraqqiyot strategiyasi) va uni "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi tasdiqlandi.

Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash maqsadida

- ***Iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni — 1,6 baravar va 2030-yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4 ming AQSh dollaridan oshirish hamda "daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar" qatoriga kirish uchun zamin yaratish;***

- ***Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish;***

- ***Geologiya-qidiruv ishlari hajmini keskin oshirish, sohaga xususiy investorlar va ilg'or xorijiy kompaniyalarni keng jalb qilish.***

- ***Iqtisodiyotni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash hamda "Yashil iqtisodiyot" texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish, iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirish***

- ***Raqamli iqtisodiyotni asosiy "drayver" sohaga aylantirib, uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirishga qaratilgan ishlarni olib boorish;***

- ***Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSh dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralari ko'rish;***

- ***Iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni ko'paytirish maqsadida, kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 million AQSh dollaridan 7 milliard AQSh dollariga yetkazish;***

- **Respublikaning eksport salohiyatini oshirish orqali 2026-yilda respublika eksport hajmlarini 30 milliard AQSh dollariga yetkazish;**
- **Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiyl sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish;**
- **Qishloq xo'jaligini ilmiyl asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish.**
- **Suv resurslarini boshqarish tizimini tubdan isloh qilish va suvni iqtisod qilish bo'yicha alohida davlat dasturini amalga oshirish.**
- **Chorvachilik ozuqa bazasini kengaytirish va ishlab chiqarish hajmini 1,5 — 2 baravar ko'paytirish;**
- **Hududlarni mutanosib rivojlantirish orqali hududiy iqtisodiyotni 1,4 — 1,6 baravarga oshirish;**
- **Hududlarning muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiyl infratuzilma tizimini hamda xizmat ko'rsatish va servis sohalarini rivojlantirish;**
- **"O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling" dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish;**
- **Barcha transport turlarini uzviyl bog'lagan holda yagona transport tizimini rivojlantirish, yirik shaharlar o'rtasida kunlik transport qatnovlari asosida manzilga yetib borish va qaytib kelish imkoniyatini yaratish kabi rejalar belgilab olindi.**

Ushbu ishlab chiqilgan davlat dasturlarining natijasi o'laroq 2022- yil mart oyida birinchi marta "Toshkent xalqaro investitsiya forumi" o'tkazildi. Tadbirda jahonning 56 mamlakatidan 2 mingdan ortiq yirik investor va yuqori martabali mehmonlar ishtirok etdi. Ushbu forum doirasida jami \$7,8 milliardlik aniq shartnomalar va investitsiyaviyl bitimlar paketi imzolandi. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligining ma'lum qilishicha, qiymati 3,5 mlrd dollarlik loyihalarni amalga oshirish bo'yicha dastlabki kelishuvlarga ham erishilgan.

Shuningdek, mamlakatni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, mintaqaviyl va jahon savdo aloqalarini rivojlantirish istiqbollari, investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlari, savdoni liberallashtirish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, respublikani sanoatlashtirish va sanoatni yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirish bo'yicha

navbatdagi tadbirlar, mahalliy energetikani transformatsiyalash va muqobil energiya manbalariga o'tish chora-tadbirlari, mintaqa mamlakatlarining transport jihatidan o'zaro bog'liqligini mustahkamlash va ularning tranzit salohiyatini oshirish masalalari atroflicha ko'rib chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining « 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli farmoni. 2022 yil 28 yanvar.
2. O'zbekiston Respublikasining «Investitsiya faoliyati to'g'risida»gi Qonuni//Xalq so'zi. 1998 yil 24 dekabr. (2014 yil 9 dekabrda yangi tahrirda qabul qilingan).
3. O'zbekiston Respublikasining «Chet el investitsiyalari to'g'risida»gi Qonuni// Xalq so'zi. 1998 yil 30 aprel.
4. O'zbekiston Respublikasining «Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to'g'risida»gi Qonuni// Xalq so'zi.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining « O'zbekiston Respublikasining 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmlarini joriy etish to'g'risida»gi PQ-72-sonli qarori. 2021 yil 30 dekabr.
6. Karimov N.G., Xojimatov R.X. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish" Darslik. - TDIU, 2011
7. Berkinov B.B. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar samaradorligi// Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. №5, 2015 y.
8. <http://www.gov.uz> – (O'zbekiston Respublikasining hukumat portali).
9. <http://www.press-service.uz> – (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmati).
10. <http://www.stat.uz> – (O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy veb sayti).
11. <http://www.lex.uz> – (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi) .

